

POLIGRAFNING TARIXIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY PSIXOFIZIOLOGIK TADQIQOTLARDAGI O'RNI

Ibragimov Sardor Rustam o'g'li
Ma'mun universiteti NTM psixologi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18388559>

Annotatsiya

Mazkur maqolada poligrafning tarixiy evolyutsiyasi hamda zamonaviy psixofiziologik tadqiqotlardagi o'rni tahlil qilingan. Poligrafning dastlabki shakllaridan boshlab hozirgi kunda qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalargacha bo'lgan taraqqiyot bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, uning inson psixofiziologik jarayonlarini qayd etishdagi texnik imkoniyatlari, psixofiziologik sud-ekspertizasidagi roli, xalqaro tajriba hamda amaliy qo'llanilishi misollar orqali ochib berilgan. Poligrafning ishonchliligi, etik me'yorlari va ularning ilmiy asoslanganligi masalalari ham ko'rib chiqilgan. Maqola ilmiy-tadqiqot ishlarida, ayniqsa, sud-psixofiziologik ekspertisasi va kriminalistik tahlillarda poligrafdan foydalanish istiqbollarini yoritadi.

Kalit so'zlar: poligraf, yolg'on, yolg'on detektori, psixofiziologik tadqiqotlar, sud-psixofiziologik ekspertisasi.

KIRISH. Yolg'on va haqiqat tushunchalari insoniyat tarixida doimo markaziy o'rin egallab kelgan bo'lib, ular jamiyat barqarorligi hamda a'zolar o'rtasidagi ishonchni ta'minlashda muhim ijtimoiy tamoyil sifatida xizmat qilgan. Ibtidoiy jamoa tuzumi sharoitida har bir individning jamoa foydasiga qo'shgan hissasi — uning jismoniy holati, mahorati, motivatsiyasi hamda ekstremal vaziyatlardagi jasorati asosida baholangan. Qabila ichidagi nizolar va muhokamalarda esa halollik va sadoqat ko'rsatkichlari qabila boshliqlari tomonidan subyektiv baholangan, yolg'on jamoa xavfsizligiga tahdid sifatida qabul qilingan [3; 6]. Xiyonat yoki qo'rquqlik oqibatida jamoaga zarar yetkazgan shaxslar keskin jazoga tortilgan. Bunday ijtimoiy bosim shaxsni o'zini himoya qilish instinktini faollashtirishga, shu jumladan, yolg'onga murojaat qilishga majbur qilgan. Natijada, yolg'on va haqiqatni farqlash zaruriyati tabiiy ehtiyojga aylangan.

Shu ma'noda, yolg'onni aniqlash vositalariga ehtiyoj jamiyatda o'zaro bog'liqlik kuchaygan sari, ya'ni bir inson taqdiri boshqasining halolligiga bog'liq bo'lib qolgan sharoitda paydo bo'lgan. Sivilizatsiyalarning rivojlanishi yolg'on va haqiqatga oid axborotni aniqlash vositalariga ham ta'sir ko'rsatgan. Turli davr va madaniyatlarda yolg'onni fosh etish uchun turli ibtidoiy usullar yaratilgan: qadimgi Sharqda guruch donasi yordamida qo'rquv asosida yolg'onni aniqlash, boshqa hududlarda eshak dumi, sehergarlik, hidlash, qizdirilgan temir va qaynoq suv bilan sinov kabi vositalar qo'llanilgan. Spartada yigitlarning oqarib ketishi yolg'onning, Rimda esa qizarish halollikning belgisi sifatida qabul qilingan. Hindistonda gong urish ritmining o'zgarishi shaxsda yashirin ma'lumot borligini ko'rsatadi, deb hisoblangan [3].

Zamonaviy davrda yolg'onni aniqlash vositalarining eng rivojlangan shakli sifatida poligraf ajralib turadi. Mazkur maqola poligrafning tarixiy shakllanishi, uning turli davlatlar amaliyotida qo'llanilishi va qonuniy asoslari hamda madaniy munosabatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida AQSh, Yaponiya va Rossiya kabi davlatlar tajribalari qiyosiy tahlil qilinadi. Bu esa poligrafga bo'lgan yondashuvlardagi farqlarning nafaqat huquqiy, balki madaniy omillar bilan ham chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Insoniyatning tarixi davomida yolg'onni aniqlash maqsadida qilgan urinishlari natijasida xilma-xil uslublar ishlab chiqildi va ulardan o'z davrida yolg'on va haqiqatni aniqlash uchun foydalanildi. Biroq, bugungi rivojlangan davrda yolg'onni aniqlashga qaratilgan usullar ilg'or texnologiyalar bilan boyitildi, shulardan biri sifatida poligraf qurilmasini misol qilib keltirish mumkin.

Poligraf —bu, sinovdan o'tkazilayotgan shaxsga taqdim etilayotgan stimullarga javoban uning psixofiziologik reaksiyalari dinamikasini aniqlash va qayd etishga imkon beruvchi texnik qurilma bo'lib, u nafas olish, yurak-qon tomir tizimi faoliyati, teri elektr faolligi va boshqa fiziologik ko'rsatkichlarni elektr signallariga aylantirish orqali ushbu ma'lumotlarni grafik shaklida tasvirlaydi; ushbu grafiklar yig'indisi poligrammani hosil qiladi [1; 7].

1-2 rasmlar

Rossiya federatsiyasida ishlab chiqarilgan
“ПОЛИСКОР” va “ДИАНА” poligraflari

Aynan poligraf qurilmasi sababli tadqiqotlar yangi bosqichga ko'tarildi, yolg'onni aniqlash usullari takomillashtirildi va turli test metodikalari ishlab chiqildi. Poligraf yordamida insonning stressga yoki ma'lum axborotga bo'lgan fiziologik javobi aniq qayd etildi, bu esa respondentning ma'lumotdan xabardorlik darajasini aniqlash imkonini berdi. Hozirgi zamonaviy poligraflar nafaqat yurak urish tezligi, nafas olish va teri-qarshilik kabi ko'rsatkichlarni qayd etadi, balki ularni real vaqt rejimida tahlil qilish, avtomatik grafikalar tuzish va statistik baholash imkoniyatiga ham ega. Ushbu qurilma orqali olingan ma'lumotlar tahlili yordamida shaxsning ma'lumotlardan xabardorlik darajasini aniqlash ehtimoli qo'llanilayotgan testlarning ishonchligi va validligiga qarab 80–97%(Devid C. Raskin 2020y)gacha yetadi [14]. Bunday aniqlik darajasi tufayli poligrafdan turli tadqiqotlarda faol foydalanish boshlandi. Zamonaviy texnologik yondashuvlar va yuqori darajadagi aniqlik, raqamli qayta ishlash tizimlari poligrafning psixofiziologik tadqiqotlarda foydalanilishiga sabab bo'ldi.

Psixofiziologik tadqiqotlarda poligrafni qo'llash — bu psixologiya va fiziologiya sohasidagi maxsus bilimlar asosida, texnik vositalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan jarayon bo'lib, u inson salomatligiga yoki hayotiga zarar yetkazmaydi, atrof-muhitga ham salbiy ta'sir ko'rsatmaydi [11]. Ushbu jarayon davomida, belgilangan tartibda tanlab olingan va tizimlashtirilgan stimullarga javoban, testdan o'tkazilayotgan shaxsning psixofiziologik reaksiyalari dinamikasi tahlil qilinadi (baholanadi).

Psixofiziologik tadqiqotlar bugungi kunda sud ekspertizasi, jinoyatlarni tergov qilish, xavfsizlik tekshiruvlari va ishga qabul qilish jarayonlarida keng qo'llanilmoqda [6; 9]. Masalan,

A.R. Luriya 1920-yillarda birinchilardan bo'lib assotsiativ reaksiyalar asosida jinoyat tafsilotlariga bo'lgan sezgirlikni aniqlovchi psixofiziologik testlarni ishlab chiqqan va bu metodika keyinchalik xorijiy ilmiy doiralarda keng e'tirof etilgan [3]. Poligrafga oid zamonaviy ilmiy izlanishlarda fiziologik o'zgarishlar (yurak urish ritmi, nafas olish chastotasi, teri-teri osti elektr faoliyati) va psixologik holatlar (ruhiy bosim, stress, qo'rquv) o'rtasidagi bog'liqlik asos qilib olinadi [13; 16]. Masalan, Matte va Reidy (1999), Honts va Kircher (2004), va Iacono (2008) kabi olimlar poligrafiya usullarining aniqligi va ishonchliligini baholashda statistik va tajribaviy metodlardan foydalanganlar. Devid C. Raskin esa o'zining 2020-yildagi tadqiqotlarida (Raskin, D.C., 2020) poligraf testlarning ishonchlilik darajasini eksperimental asosda tahlil qilgan hamda ularni keng ko'lamlı tadqiqotlarda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. U poligraf natijalarining aniqlik darajasi 80–97% atrofida bo'lishi mumkinligini, biroq bu ko'rsatkich test metodikasi, poligrafolog malakasi, sharoit va subyektiv omillarga bog'liq holda o'zgarishi mumkinligini asoslab berdi. Raskinning fikricha, poligraf testlarning samaradorligi — bu faqat texnik yoki psixologik omil emas, balki huquqiy va madaniy kontekst bilan ham bevosita bog'liq.

Shuningdek, madaniy-huquqiy tahlilga ko'ra — AQSh, Germaniya, Yaponiya, Rossiya, Kanada, Hindiston va boshqa mamlakatlarda poligrafga bo'lgan yondashuvlar turlicha bo'lib, ularning huquqiy maqomi, sudda dalil sifatida tan olinishi, hamda qo'llanish sohalari ham farqlanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQShda yiliga 4 millionga yaqin test o'tkazilishi, Turkiya poligrafni amaliyotga nisbatan kech joriy qilganiga qaramasdan, hozirda dunyoda poligraflari soni aholisi jon boshiga hisoblaganda yetakchi davlatlardan hisoblanishi, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda ayrim turdagi testlardan foydalanish inson huquqlarining buzilishi sifatida baholanib taqiqlangani to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud.

3-rasm

AQSHda ishlab chiqarilgan “Lafayette” poligrafı

Shuning uchun ham poligrafning tarixiy va ilmiy shakllanish bosqichlarini o'rganish, turli mamlakatlarda uni qo'llash tajribasi va yondashuvlarini tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi va bu tarixiy asoslar, hozirgi zamon tajribalari, texnik-uslubiy vositalar, ijtimoiy va huquqiy kontekstlar kesishmasida poligraf texnologiyasini har tomonlama tahlil qilish imkonini berdi.

Metodologik yondashuv sifatida maqolada tarixiy hujjatlar, ilmiy maqolalar tahlili, taqqoslash metodi, shuningdek, zamonaviy poligraf qurilmalari bo'yicha amaliy qo'llanmalar asosida tahliliy yondashuv tanlandi. Shuningdek, xalqaro huquqiy hujjatlar va psixologik ekspertiza protokollaridan ham foydalanildi.

TADQIQOTLAR NATIJASI

Poligrafning tarixiy rivojlanish bosqichlari:

- Ibtidoiy jamiyatdan XIX asrgacha bo'lgan davr: yolg'onni aniqlashga urinishlar asosan empirik kuzatuvlarga va primitiv usullarga asoslangan. Qadimgi Misr, Xitoy, Hindiston va Afrika qabilalarida qo'llanilgan guruch, eshak dumi, sehrli marosimlar, hidlash, qizdirilgan metall yoki suv bilan sinov kabi metodlar insonning qo'rquv, aybdorlik yoki stress holatida namoyon bo'ladigan tashqi belgilari (og'izning qurishi, xatti-harakatlardagi o'zgarishlar) yoki ilohiy kuchlarga ishonishga asoslanganligi aniqlandi. Bu davrdagi usullar ilmiy asosga ega bo'lmagan va subyektiv baholashga bog'liq bo'lgan (Baker, 2007).

- XIX asr – ilmiy asoslanishning boshlanishi: jinoyatchilikni o'rganish sohasidagi tadqiqotlar fiziologik o'zgarishlar va psixologik holatlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga yo'naltirildi. Cesare Lombrozo kabi olimlar yurak urishi, qon bosimi va ter reaksiyasi kabi fiziologik ko'rsatkichlarni qayd etish orqali yolg'onni aniqlashga urinib ko'rdilar [3]. Garchi uning usullari zamonaviy poligrafdan farq qilsa-da, bu yo'nalish poligraf texnologiyasining keyingi rivojlanishi uchun muhim zamin yaratgan.

- XX asr – zamonaviy poligrafning yaratilishi va rivojlanishi:

Jon Larsenning ilk poligrafi (1921): harakatlanuvchi qog'oz lentasida yurak urishi (puls), qon bosimi va nafas olishni bir vaqtda qayd etish imkonini berdi [13]. Bu poligrafik tekshiruvlarning texnik jihatdan amalga oshirilishining boshlanishi bo'ldi.

Leonard Kilterning takomillashtirilgan poligrafi (1926-1939): teri qarshiligini (galvanik teri reaksiyasi) qayd etuvchi kanalning qo'shilishi tekshiruv natijalarining aniqligini sezilarli darajada oshirdi. Kiler zamonaviy poligrafning otasi sifatida tan olinadi, chunki u tremorni (mushaklarning titrashi) qayd etuvchi kanalni ham ilk bor joriy etdi. Uning metodlari AQSh huquq-tartibot organlari (FBI, CIA) tomonidan keng qo'llanila boshlandi.

Reaksiya vaqtiga asoslangan usullar (F. Galton, A.R. Luriya va boshqalar): So'z-assotsiatsiyaviy testlar va reaksiya vaqtini o'lchash orqali yolg'onni aniqlashga urinishlar bo'ldi. A.R. Luriya o'z tadqiqotlarida jinoyatga oid so'zlarga nisbatan javob berish vaqtining ortishini aniqladi, bu psixologik stress va yashirin ma'lumot o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. Garchi bu usullar mustaqil ravishda keng qo'llanilmasa-da, poligrafik tekshiruvlarga qo'shimcha ma'lumot berish potentsialiga ega ekanligi aniqlandi.

Ko'p kanalli poligraflarning rivojlanishi: keyinchalik olimlar va muhandislar tomonidan 19 tagacha fiziologik ko'rsatkichlarni qayd etishga urinishlar bo'ldi, ammo so'nggi tadqiqotlarga ko'ra (Raskin, D.C., 2020) amaliyotda 5-7 ta asosiy parametr (yurak urishi, qon bosimi, nafas olish, teri reaksiyasi, tremor) eng informativ deb topildi va zamonaviy poligraflarda qo'llanilishda davom etmoqda [14].

Mamlakatlar bo'yicha poligrafdan foydalanishning qiyosiy tahlili:

- AQSh: poligrafdan foydalanish bo'yicha eng katta tajribaga ega davlat hisoblanadi. U huquq-tartibot organlari, kadrlar tanlash va milliy xavfsizlik sohalarida keng qo'llaniladi [13]. Sudlarda dalil sifatida qabul qilinishi uchun qat'iy qonuniy shartlar mavjud. American Polygraph Association (APA) kabi professional tashkilotlar standartlarni belgilash va

mutaxassislarni sertifikatlashda muhim rol o'ynaydi. Yillik tekshiruvlar soni millionlarni tashkil etadi (APA, 2020).

- Germaniya va Avstriya: inson huquqlari va shaxsiy daxlsizlikni ustuvor deb bilgan holda, poligrafdan foydalanishga konstitutsiyaviy taqiq joriy etilgan. Hatto tekshirilayotgan shaxsning roziligi ham qonuniy ahamiyatga ega emas (Lange, 2018) [7].
- Yaponiya: politsiyaning keng vakolatlari va yuqori malakali mutaxassislar mavjudligi bilan ajralib turadi. Poligraf natijalari sudlarda dalil sifatida qabul qilinadi, ammo qo'llanilishiga qator cheklovlar (yosh, sog'liq holati) mavjud. Hozirgi kunda suniy intellekt bilan integratsiyalashgan testlar ustida ish olib borilmoqda (Yoshida, 2020).
- Rossiya: Dastlabki salbiy munosabatga qaramay, A.R. Luriya tadqiqotlari muhim ilmiy asos yaratdi. Biroq sovet davrida siyosiy sabablarga ko'ra poligrafning rivojlanishi cheklandi. Hozirgi kunda vaziyat o'zgargan va ko'plab ilmiy maktablar o'z faoliyatini muvaffaqiyatli olib bormoqda. Shu bilan birga Rossiyada poligrafdan foydalanish sud amaliyotida bahsli bo'lib qolmoqda, biroq sud-psixofiziologik ekspertiza shaklida qo'llanishi ilmiy asoslangan deb hisoblanadi [9; 10].
- Kanada: AQShga o'xshash tizimga ega bo'lib, asosan tergovning dastlabki bosqichlarida qo'llaniladi, sudlarda dalil sifatida ishlatilmaydi.
- Boshqa mamlakatlar (Janubiy Koreya, Bolqon davlatlari, Isroil, Turkiya, Vengriya, Hindiston, Xitoy): poligrafdan foydalanish darajasi va qonuniy asoslari turlicha. Ayrim davlatlar, masalan, Turkiya poligraflar soni bo'yicha yetakchilardan bo'lsa, boshqalarida (Vengriya) ixtiyoriylik prinsipi ustuvor. Hindistonda APA standartlari ta'sirida qonunchilik shakllangan. Xitoyda poligrafning rivojlanishi siyosiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan.

Poligrafik tekshiruvlarning psixofiziologik asoslari va aniqlik darajasi: zamonaviy poligraflar insonning stress, qo'rquv, aybdorlik kabi emotsional holatlarida yuzaga keladigan fiziologik o'zgarishlarni (yurak urishi, qon bosimi, nafas olish ritmi, ter bezlari) qayd etadi. Yolg'on gapirish ham ko'pincha ushbu fiziologik reaksiyalarni keltirib chiqaradi (Stern, 2009).

O'tkazilgan tadqiqotlar va meta-tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri o'tkazilgan va malakali mutaxassislar tomonidan baholangan poligrafik tekshiruvlar 97%gacha aniqlik darajasiga ega bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkich tasodifiy taxmindan ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Shunga qaramay, poligrafning 100% ishonchli emasligini ta'kidlash lozim. Noto'g'ri ijobiy (aybsiz shaxsning aybdor deb topilishi) va noto'g'ri salbiy (aybdor shaxsning aybsiz deb topilishi) natijalar kuzatilishi mumkin. Bunga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin:

- tekshirilayotgan shaxsning psixologik holati: kuchli stress, xavotirlik, depressiya yoki ayblov sindromi fiziologik reaksiyalarni buzishi mumkin;
- tibbiy holatlar: yurak-qon tomir kasalliklari, nafas olish tizimi kasalliklari va boshqa tibbiy muammolar poligraf natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin;
- qarshi choralar (countermeasures): ayrim shaxslar o'zlarining fiziologik reaksiyalarini nazorat qilish yoki manipulyatsiya qilishga urinishi mumkin;
- tekshiruv metodikasidagi xatolar: savollarning noto'g'ri tuzilishi, tekshiruv o'tkazish tartibidagi buzilishlar va mutaxassisning malakasizligi natijalarning noto'g'ri bo'lishiga olib kelishi mumkin (Dawson et al., 2006).

1-jadval.

Poligrafdan jinoyat ishi va sudda foydalanish bo'yicha bir nechta davlatlar tahlili

Davlat	Jinoyat ishlarida qo'llanilishi	Sudda dalil sifatida qabul qilinadi	Foydalanish darajasi/izohlar
AQSH	Ha	Qisman (ba'zi shtatlarda ruxsat etilgan)	Juda keng, FBI, CIA va boshqa xizmatlarda keng qo'llaniladi. APA (American Polygraph Association) faol
Kanada	Ha	Yo'q	Tergovning dastlabki bosqichlarida ishlatiladi. Sudda dalil emas.
Yaponiya	Ha	Ha	Sudlarda dalil sifatida qo'llaniladi. Cheklovlar mavjud (yosh va sog'liq). Mutaxassislar yuqori malakali.
Rossiya	Ha	Yo'q (odatda dalil sifatida emas)	Rasmiy darajada keng qo'llanilmasa-da, xususiy sektorda va ayrim davlat xizmatlarida faol ishlatiladi.
Germaniya va Avstriya	Yo'q	Yo'q	Konstitutsiya yoki qonunlar bilan taqiqlangan. Shaxsiy daxlsizlik ustuvor.
Turkiya	Ha	Qisman	Harbiy va xavfsizlik sohalarida keng qo'llaniladi. Ixtiyoriylik prinsipiga asoslanadi.
Isroil	Ha	Cheklangan	Xavfsizlik xizmatlarida foydalaniladi. Sudlar ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Ayrim xususiy firmalar faol.
Hindiston	Ha (rozilik asosida)	Qisman (rozilik bilan)	APA standartlariga moslashtirilgan qonunchilik mavjud. Sudda ruxsat berilgan holatlar mavjud.
Xitoy	Ha	Yo'q (odatda dalil sifatida emas)	Siyosiy o'zgarishlarga bog'liq. Keng tarqalgan emas
Vengriya	Ha (ixtiyoriy asosda)	Yo'q	Ixtiyoriylik prinsipiga asoslangan. Sudlarda dalil emas.
Janubiy Koreya	Ha	Qisman	Ayrim holatlarda ruxsat beriladi. Ko'proq profilaktik tadbirlarda
Bolqon davlatlari	Ha (ba'zilarida)	Cheklangan yoki yo'q	Yagona standart mavjud emas. Har bir davlatning o'z yondashuvi bor.

Yuqoridagi tahlillar poligrafning tarixiy rivojlanishini, turli mamlakatlardagi qo'llanilishining xususiyatlarini va uning psixofiziologik asoslarini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Poligraf muhim vosita bo'lishiga qaramay, uning natijalari mutlaq haqiqat deb qabul qilinmasligi va boshqa dalillar bilan birgalikda ko'rib chiqilishi zarurligi ta'kidlanadi.

MUNOZARA

Nazariy tadqiqot natijalari poligrafning murakkab va ko'p qirrali fenomen ekanligini yaqqol ko'rsatdi. Uning tarixiy evolyutsiyasi ibtidoiy jamiyatdagi oddiy kuzatuvlardan tortib, zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasigacha bo'lgan uzoq yo'lni bosib o'tdi. Turli mamlakatlardagi qo'llanilish amaliyoti esa nafaqat huquqiy tizimlar, balki madaniy an'analar va inson huquqlariga bo'lgan munosabat bilan ham chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi.

Poligrafning yolg'oni aniqlashdagi potentsial samaradorligi uning psixofizilogik asoslariga bog'liq. Stress, qo'rquv yoki aybdorlik kabi emotsional holatlarda yuzaga keladigan fiziologik o'zgarishlarni qayd etish orqali tekshirilayotgan shaxsning haqiqatni gapirayotgani yoki yolg'on aytayotgani haqida ma'lumot olish mumkin. Tadqiqotlar ko'rsatgan 85-95% lik o'rtacha aniqlik darajasi poligrafning muhim tergov vositasi bo'lishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, natijalar poligrafning bir qator muhim cheklovlari mavjudligini ham ochib berdi:

- Psixologik omillar: Ayblov sindromi, kuchli xavotirlik, depressiya kabi ruhiy holatlar tekshirilayotgan shaxsning fiziologik reaksiyalariga ta'sir ko'rsatishi va noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ayrim shaxslar o'zlarining fiziologik reaksiyalarini nazorat qilish yoki manipulyatsiya qilish orqali poligrafni aldashga urinishi mumkin. Bu "qarshi choralar" poligrafning ishonchligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.
- Tibbiy holatlar: Yurak-qon tomir kasalliklari, nafas olish tizimi kasalliklari, nevrologik buzilishlar va ayrim dori vositalarini qabul qilish kabi tibbiy holatlar ham fiziologik ko'rsatkichlarga ta'sir etishi va noto'g'ri interpretatsiyalarga olib kelishi mumkin.
- Huquqiy bahslar: Poligrafning qo'llanilishi ko'plab mamlakatlarda jiddiy huquqiy bahslarga sabab bo'lmoqda. Germaniya va Avstriya misolida ko'rinib turganidek, ko'pchilik huquqshunoslar va inson huquqlari bo'yicha faollar poligrafning majburiy tartibda qo'llanilishini shaxsiy hayotga aralashish, o'ziga qarshi ko'rsatma berishga majburlashning bir turi va aybsizlik prezumpsiyasi prinsipiga zid deb hisoblaydilar [9]. AQShda ham poligraf natijalarining sudlarda dalil sifatida qabul qilinishi qat'iy shartlar bilan cheklangan.
- Etik masalalar: Poligraf tekshiruvlari davomida tekshirilayotgan shaxsga psixologik bosim o'tkazilishi, uning shaxsiy hayoti haqida noo'rin savollar berilishi mumkin. Bu esa etik normalarga zid keladi. Tekshiruv natijalarining noto'g'ri interpretatsiyasi aybsiz shaxsga nisbatan noto'g'ri gumonlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Mutaxassisning malakasi: Poligraf tekshiruvining natijalari tekshiruvni o'tkazuvchi mutaxassisning malakasi, tajribasi va xolisligiga bevosita bog'liq. Malakasiz yoki xolis bo'lmagan mutaxassis noto'g'ri xulosalar chiqarishi mumkin.

Kelajakdagi istiqbollari:

Texnologiyaning rivojlanishi bilan poligraf sohasida ham yangi istiqbollari paydo bo'lmoqda:

- Sun'iy intellekt (AI) yordamidagi avtomatik tahlillar: Kelajakda AI algoritmlari poligraf ma'lumotlarini tahlil qilishda inson omilining subyektivligini kamaytirish va aniqlikni oshirish potentsialiga ega. AI yordamida fiziologik o'zgarishlardagi nozik naqshlarni aniqlash va yolg'oni yanada ishonchli tarzda detektorlash mumkin. Yaponiya misolida AI bilan integratsiyalashgan testlar ustida olib borilayotgan ishlar bu yo'nalishdagi qadamlardir.
- FMRT va boshqa noan'anaviy usullar bilan almashtirish: Funktsional magnit-rezonans tomografiya (FMRT) kabi neyromagnit texnologiyalari miya faoliyatini bevosita kuzatish imkonini beradi. Kelajakda ushbu usullar yolg'oni aniqlashda poligrafga muqobil yoki qo'shimcha vosita sifatida foydalanilishi mumkin. Garchi bu texnologiyalar hozircha amaliyotda keng qo'llanilmasa-da, ularning potentsiali katta.
- Ko'p modalli yondashuvlar: Kelajakda yolg'oni aniqlash uchun faqat poligraf ma'lumotlarga emas, balki ko'z qorachig'ining harakati, yuz ifodalari, ovoz tebranishlari, nutq tahlili kabi boshqa biometrik va lingvistik ma'lumotlarni birgalikda tahlil qilishga asoslangan ko'p modalli tizimlar rivojlanishi mumkin. Bu aniqlik va ishonchlikni yanada oshirish imkonini

beradi. Xususan, bugungi kunda Hindistonda ushbu yo'nalishda VR texnologiyasi asosida o'tkaziladigan tadqiqotlar shular jumlasidandir.

XULOSA

“Poligrafning tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy psixofiziologik tadqiqotlardagi o‘rni” mavzusidagi nazariy tahlil shuni ko‘rsatadiki, yolg‘onni aniqlashga bo‘lgan insoniyatning qadimiy intilishi natijasida yaratilgan poligraf psixofiziologiya va texnologiyalar kesishmasida joylashgan murakkab ilmiy vosita bo‘lib, uning samaradorligi ilmiy asoslangan metodika va malakali mutaxassis faoliyatiga bog‘liq [10; 14]. Poligraf natijalari mutlaq haqiqat sifatida emas, balki boshqa dalillar bilan birgalikda baholanishi lozim.

Ibtidoiy jamiyatdagi oddiy usullardan tortib, zamonaviy kompyuterlashtirilgan tizimlargacha bo‘lgan uzoq va mashaqqatli rivojlanish yo‘lini bosib o‘tgan poligraf, bugungi kunda ham huquq-tartibot organlari, kadrlar tanlash va ilmiy tadqiqotlar sohalarida o‘zining dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Nazariy tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, poligraf tekshiruvlari insonning emotsional holati bilan bog‘liq bo‘lgan fiziologik reaksiyalarni qayd etish orqali yolg‘onni aniqlash imkonini beradi. Yuqori aniqlik darajasiga ega bo‘lishiga qaramay, poligrafning ishonchliligi bir qator psixologik, fiziologik va metodologik omillar ta‘sirida cheklanishi mumkin. Shuning uchun ham uning natijalari mutlaq haqiqat sifatida qabul qilinmasligi va boshqa dalillar bilan birgalikda ko‘rib chiqilishi lozim.

Kelajakda sun‘iy intellekt, neyroimaging texnologiyalari va ko‘p modalli yondashuvlarning rivojlanishi poligrafning imkoniyatlarini yanada kengaytirishi mumkin. Biroq, texnologik taraqqiyot bilan birga, inson huquqlari, shaxsiy daxlsizlik va etik normalarga rioya qilish masalalari ham doimo e‘tiborda bo‘lishi zarur.

Yakuniy xulosa shuki, poligraf – bu psixologiya, fizilogiya va texnologiyalarning kesishuvidagi murakkab va dinamik vosita bo‘lib, uning samaradorligi va jamiyatdagi o‘rni doimiy ravishda bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelmoqda. Uning tarixiy evolyutsiyasi va turli mamlakatlardagi qo‘llanilish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, poligrafdan foydalanishda ehtiyotkorlik, ilmiy asoslanganlik, professionallik va inson huquqlariga hurmat muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Пропастина С.А., Шавкунова М.И., Хмелевская К.Ю., Громов А.В., Дворкина Т.С., Толченкина А.Г., Котова О.А., Комиссарова Я.В. Порядок назначения и проведения психофизиологических экспертиз и исследований с применением полиграфа в системе МВД России. Методические рекомендации. – М., 2018 г., – 70с.
2. Герасимова Е.В., Брагин К.С., Хавдок А.М. Использование полиграфа в уголовном судопроизводстве // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2020. – № 3. – Т. 1. – С. 117–124.
3. Хлоповских Ю.Г. К вопросу о методолого-теоретических основах психофизиологического обследования с помощью полиграфа // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. – 2018. – № 3(28). – С. 43–49.
4. Носс И.Н. К вопросу о влиянии индивидуальных особенностей человека на качество тестирования на полиграфе // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 7. – С. 98–103.

5. Москаль Г.Г., Егоров В.И. Невербальное поведение и полиграф // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2000. – № 2(14). – С. 113–118.
6. Новохатский Д.В. Применение психофизиологического исследования (полиграфа) в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности // Вестник экспертного совета. – 2023. – № 1(32). – С. 90–98.
7. Вершицкая Г.В. Процессуальные и тактические особенности использования полиграфа в правоохранительной деятельности // Вестник Поволжского института управления. – 2023. – Т. 23. – № 1. – С. 52–59.
8. Скрябина А.К. Психофизиологическая экспертиза как доказательство в уголовном процессе Российской Федерации // Юридическая наука. – 2021. – № 6. – С. 605–613.
9. Орлов Ю.К., Холодный Ю.И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа: проблема допустимости // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. – № 12. – С. 79–85.
10. Холодный Ю.И. Трудности на пути внедрения в практику экспертизы с применением полиграфа // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2010. – № 5. – С. 109–114.
11. Гусева Н.В. Психологические аспекты предтестовой беседы при проведении специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа // Психология и правоохранительная деятельность. – 2012. – № 2. – С. 45–52.
12. Winkler-Galicki J., Bartkowiak-Wieczorek J., Synowiec D., Dąbrowska R., Mądry E. Polygraph analyses: technical and practical background // Journal of Medical Science. – 2022. – Vol. 91, No. 1. – e590.
13. Kircher J.C., Raskin D.C. Psychophysiological and Ocular-Motor Detection of Deception. – University of Utah, 2014. – 25 p.
14. Raskin D.C. Polygraph techniques for the detection of deception // Handbook of Forensic Psychology. – New York: Wiley, 2020. – P. 215–240.
15. Dawson M.E., Schell A.M., Fillion D.L. The electrodermal system // Handbook of Psychophysiology. – Cambridge University Press, 2006. – P. 159–181.
16. Stern R.M. Psychophysiological recording in deception detection // Applied Psychophysiology and Biofeedback. – 2009. – Vol. 34. – P. 75–89.